

框式流行语“浅+V+一下”的社会语用分析

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169530>

项宁宁

兰州大学文学院

硕士研究生

摘要 “浅+V+一下”作为一个网络流行语，具有一定的语言和社会价值。从其定项“浅+一下”与变项“V”的框式组合关系入手，分析“浅+V+一下”短语的构式解读，探讨这一结构与语境的关系，归纳“浅+V+一下”的语用效果，探析其流行动因。

关键词：框式填充、语用效果、社会心理

一、“浅+V+一下”发展概述

流行语“浅+V+一下”的出现与网络热梗“浅尝一下”的出现密不可分。“浅尝一下”原意是略微尝试一下就停下来，指对知识、问题等不做深入研究，有随便应对、敷衍了事的指向，它与成语“浅尝辄止”意义相近。而近期的网络热梗“浅尝一下”则出自一名抖音短视频作者——百变阿豹的搞怪配音作品，其具体内容为《喜羊羊与灰太狼》的动画片段：美羊羊看见喜羊羊与沸羊羊都被当做羊肉串烧烤，于是美羊羊对喜羊羊化身的羊肉串说：“原来是喜羊羊啊，浅尝一下吧。”后来发现所尝为沸羊羊化作的羊肉串，就说：“啊，原来是沸羊羊啊，怪不得柴不拉几的，不好吃。”

要理解该种语境，首先应该明确动画中的人物关系——沸羊羊喜欢美羊羊，而美羊羊则对喜羊羊情根深种。故而，导致了美羊羊区别对待、阴阳怪气的举动，这将她的双重标准体现得淋漓尽致，一定程度上消解了儿童动画的美好与纯真，引来网友竞相模仿，顺理成章火爆全网。于此，“浅尝一下”保留了之前稍微尝试、不深究的定义，并且在人物本身的性格特点、语境塑造和人为夸张配音三者的联合作用下，微妙创新地传递出说话者一种戏谑、纡尊降贵的态度。

就二者的关系而言，流行语“浅+V+一下”脱胎于网络热梗“浅尝一下”，“浅尝一下”是“浅+V+一下”的前身，继承了它的语言模因。“浅+V+一下”除了携带原先动画场景的表现意味外，还在网友的二次创作中显现出新的活力和解读意义。

二、“浅+V+一下”结构分析

(一) 理论界定

框式结构理论是由邵敬敏先生率先提出的，在口语交际中，有一类语句功能多样，使用广泛，它们的含义往往不能单凭构成成分和语法上的逻辑义推导出来，换言之，它们在交际中所发挥的作用，实际上是隐藏在表层义后面的深层语用含义。

典型的框式结构，指前后有两个不连贯的词语相互照应，相互依存，形成一个框架式结构，具有特殊的语法意义和特定的语用功能，如果去除其中一个（主要是后面一个），该结构便会散架；使用起来，只要往空缺处填装合适的词语即可，这比起临时组合的短语结构具有某些特殊的优势¹。

汉语框式结构具有三个主要特征，一是它们都由不变成分和可变成分组成。不变成分构成“框架”，起到定位以及标记作用；可变成分是可供选择、替换的“变项”。整个框式结构具有一定的生成能力。二是具有整体性的特殊语法意义。框式结构的结构意义，不是组合成分语义的简单相加，而往往产生出新的意义，这一新义是该框式结构整体拥有的是在长期使用中形成的，不能直接从几个成分语义中推导出来。三是跟语境结合紧密，表示特定的语用功能。框式结构在语言交际使用方面具有特殊的功能，往往用来表示某种感情色彩或者特定语气，是普通短语无法承担的。多数带有强烈的口语色彩，为老百姓所喜闻乐见。

事实上，这三个特点也构成了鉴别的标准，第一条是句法形式标准，不变项和可变项必须同时存在；第二条是语义辅助标准，必须有特殊的构式语法意义；第三条是语用参考标准，需要结合特定的语用功能以及感情色彩等。三者是统一的，缺一不可。如果不符合，那就不是框式结构。比如：意思意思、巴不得呢、把话说清楚、包在我身上、本来么、不见得、不像话、不得了、不是个东西、不怎么样……这些都不属于框式结构，只能说是“口语习用语”，尽管意义也不能由字面推导出来，但仅仅作为不可变化的语块使用，没有可以替换的变项。

(二) 框式分析

常见的框式结构类型分为双项双框、单项双框、双项单框、单项单框四类²。

一为双项双框式。所谓双项是指有两个前后可变项；所谓双框是指不变项也有前项和后项两个，意思是“双边框架”，与“单框”（单边框架）相对。

¹ 邵敬敏. 汉语框式结构说略[J]. 中国语文, 2011(03):218-227+287.

² 邵敬敏. 关于框式结构研究的理论与方法[J]. 语文研究, 2015(02):1-6.

这是最典型的框式结构，结构紧凑，例如古代汉语的“为 A 所 B”，现代汉语中的“连 A 带 B、又 A 又 B、一 A 不 B、说 A 就 A”等。

二为单项双框式，也就是插入式。一个由非连续的前项后项构成的框架内只插入一个可变项，例如：一 A 了之，拿 A 来说，有没有 A 头，看把 A 说的，还 A 呢。

三为双项单框式。框架只有一项，而可变项则为同形的两项，分别在框架的前后。例如：A 就是 A、A 中的 A、A 什么 A。

四为单项单框式。框架只有一项，而可变项也只有一项，在框架项之前或者之后。例如：都是 A，到底是 A。

显然，“浅+V+一下”是在一个非连续的前项“浅”和后项“一下”构成的框架内插入一个可变项“V”，因而属于典型的单项双框式，常用于主体对行为的描述，带有明显的主观色彩，和“副词+动词”语义类似。

动词是表示行为活动的词，从基本倾向看，动词在语法上具有两方面的重要特征，一是在组合能力上，能带宾语、能重叠表动量、能带“着、了、过”为充足条件；二是在句法能力上，能充当谓语和谓语中心。进入“浅+V+一下”结构中的动词一般是单音节，也有少部分双音节。以下用“V 单”、“V 双”分别表示单音节词和双音节词。如：

浅+V 单+一下：浅听一下、浅看一下、浅赞一下、浅哭一下、浅玩一下、浅吃一下、浅写一下、浅问一下、浅做一下、浅聊一下……

浅+V 双+一下：浅创作一下、浅谈论一下、浅欣赏一下、浅安抚一下、浅搬运一下、浅收藏一下、浅合作一下、浅保护一下……

“浅”的基本释义有四种。一是从表面到底或外面到里面距离小的，与“深”相对，如浅滩、浅海等。二是不久、时间短，如年代浅。三是程度不深的，如浅薄、浅见、浅近、浅陋等。四是颜色淡薄，如浅红、浅淡。在“浅+V+一下”结构中，“浅”显然取第三种解释，程度不深的。

相原貌、沙野曾详细区分过“一下”的两种语义特征³，在《现代汉语词典》（第七版）中，“下”一可作量词，表示行为动作的次数，数词“一”可以被别的数词替换，如“拍打两下”、“钟响了三下”、“猛拍几下大腿”等。“一下”表示“一回、一次”的意思，语义特征上含有“定数”义，记为“一下”。而另一种“一下”中的“一”则失去本义，不能被其它数次替代，“一下”只能表示模糊量，如“一下明白了”、“想了一下”等。语义特征上

³ 相原茂, 沙野. 数量补语“一下”[J]. 汉语学习, 1984(04): 20-31.

含有“概数”义，记为“一下。”显然，“浅+V+一下”中的“一下”指的是第二种语义特征，表示概数，模糊量。

(三) 语境识解与表达内涵

语境在表情达意过程中对情感取向的选择起着核心作用，作为一个框式描述语，“浅+V+一下”和语境有很深的关联，这一构式能适应不同的情形，直接或间接地表达相应的情感态度。具体分为以下四种类型：

(1)

- A. 汪保来的糕点非常好吃，快去浅尝一下！（小红书）
- B. 电影《沙丘》哲学思辨意味浓厚，可以浅看一下。（微博）
- C. 周董出新歌了！浅听一下。（微博）
- D. 浅发一下龙哥亲签好礼。（公众号推送）

四句均表达了对某事物的喜爱、期待或赞赏之情。“浅尝一下”、“浅看一下”、“浅听一下”有礼貌推荐他人去做某事之意；例句 D 是由一个保温杯品牌膳魔师发出的，“龙哥”（朱一龙）作为其品牌代言人，通过分享带有亲笔签名的物品，利用明星艺人本身的号召力与粉丝黏性，结合“浅发一下”的语用效果，最终目的仍然是推荐受众购买相关产品，实现利润增值。在特定语境中，顺利表现说话人“推荐”、“安利”的意图。

此外，表情达意功能还与“浅+V+一下”本身的用词有关。在这一结构中，“浅”字意味着程度不深，契合人们刚开始接触不熟悉事物的状态，暗示人们即使相关产品不符心意，也不需要心理负担，因为宣传、推荐之初，便是期待人们略微了解，仅让所提及的内容拥有呈现在大众视野中的机会即可。

(2)

- A. 导师又布置了文献阅读任务，浅读一下吧。（微博）
- B. 凌晨三点甲方发来新要求，浅改一下策划。（微博）

结合例句中的上下文语境，容易得知说话人处于被要求的情境中，有时甚至需要完成不合情理的要求。此时的“浅+V+一下”结构显然承载了更复杂的情感成分，譬如，既有被迫答应无奈、隐秘推辞的不情愿以及微妙的反抗心理。

事实上，网络流行语的出现原本只是小众圈子内部人员获得相互认可的凭证，当人使用某种文化圈层中的特定表达时，有相同经历的接收者能以此判断是否具有共鸣空间。因此，对于不熟悉这一圈层文化的圈外人员来说，他们或许只能领会“浅+V+一下”中的动词指向，也就是“V”所代表的具体事件，难以注意到另外两个定向“浅”和“一下”的情感传递作用，包括“赤裸”摆

在双方面前的敷衍做事态度、动画场景里的戏谑和纡尊降贵倾向等。即使这份负面抵抗的情绪被另一方察觉，也可以依靠网络流行语的使用予以否认，轻松过关。故而，“浅+V+一下”这一结构能同时表达如此微妙而复杂的情感。

(3)

- A. 浅晒一下金奖证书。（小红书）
- B. 浅装一下甜妹吧。（微博）
- C. 浅申一下国外研究生。（小红书）

以上三句其实可以读出说话人两种不同的态度表达。第一，仅作经历分享之语，未暗藏玄机，这与即将归纳出的类型四相同。第二，披露一种虚伪姿态上的拿捏：故作轻松、简单、随意。因为这种类型的话语表示其后往往跟着可以证明该内容的精致图片凭证，分别对应获奖证书、个人形象和入学通知。在该种语境下，说话人表达的言语内容沾染了世俗意义上的成功标准，比如竞赛能力、容貌优势和名校学历，而此类成功是“浅浅”取得，似乎无需汗水，与流行语“凡尔赛”在语义上类似，看似谦逊客气，实则暗含傲慢与不真诚的姿态。

(4)

- A. 哈工大春光无限，浅赏一下。（公众号）
- B. 浅做一下作业。（微博）
- C. 今天让我们来浅聊一下知识付费这个话题。（公众号）

以上三句是日常语境中的表达，说话人的情绪较为轻松平和，没有明显的爱憎倾向，基本不承担前三种语境类型中表现说话人特定意图的功能。换言之，“浅+V+一下”的表意效果开始趋近于单个动词表达，聚焦动词代表的行为本身，其余结构的意义生发空间缩减，丰富的语境解读功能弱化，以至应用拓展泛化，有从昙花一现的网络热梗固定为一种长久语言用法的趋势。

具体地说，“浅+V+一下”的传播主要经历了从特指到泛指、从偶然到日常两个阶段。而一个成熟的新结构的泛化，必然不局限于某一领域，一定会出现跨界扩散。这一框式表达在脱离原有动画场景赋予的特殊文化理解后，仍然能在日常生活中显示出生机和强大的适用性。

三、“浅+V+一下”语用效果与流行动因

(一) 语用效果

“浅+V+一下”能短时间内在同类表达形式中脱颖而出，迅速蹿红，主要因其内涵丰富的表达、经济简易的结构和广泛的受众。

(1) 内涵丰富的表达

“浅+V+一下”具有多模态的特性，能够满足多种语境下的表情达意，包括推荐意愿、友好揶揄、隐秘炫耀等。同时，原先动画语境赋予它的特殊文化理解，也增加了对话沟通的张力与表现力。

(2) 经济简易的结构

“浅+V+一下”由定项“浅”和“一下”加变项“V”组成，结构简单，可以类推，构词模式易于大众掌握和使用，也符合语言的经济原则。“V”填充灵活，选择内容大多是单音节词，以此构成众多四音节框式短语，朗朗上口，易于接受。

(3) 广泛的受众

“浅+V+一下”结构的前身诞生于配音界，慢慢扩散至影视、新闻、日常交际等领域，使用主体大多为熟悉网络的青少年和新闻媒体工作者。“浅+V+一下”的出现能满足他们求新求奇的心理以及吸引点击率的需求，从而促使他们迅速接受并大量使用这个结构，并紧跟潮流，不断创新，推动“浅+V+一下”这一框式结构不断衍生与发展。

(二) 流行动因

从社会心理诉求看，一方面，猎奇与从众是网络交际主体，尤其是青年群体的普遍心理。“浅+V+一下”产生于流量密码“浅尝一下”，具有形式的新奇性和表达的趣味性，容易“吸引眼球”，刺激网友揣摩玩味；而在深广的从众心理驱使下，其传播更是像病毒一样不断扩散。另一方面，重视成就和炫耀资本也是网络交际主体的基本性格。然而，若直接点明个人所取成就，失了谦逊之态，易受人指摘，所谓“木秀于林风必摧之”。但是通过展示成就而获得他人乃至社会的认同感又是必不可少的，故而相当一部分网络主体选择运用“浅+V+一下”满足心理需求。在这种语用上，“浅”的修饰淡化了“V”所延伸的事件色彩，进而虚化短语所指行为本身。

从赛博空间催化来看，赛博语境有娱乐化、互动性、复杂性等特征。首先，由于赛博空间“娱乐至上”的价值导向，许多网友乐于戏谑、习惯调侃，因而产生了许多幽默诙谐的流行语词，“浅+V+一下”便是其中之一。许多网络新词都源于娱乐主播、网红、明星，并由粉丝广泛传播以实现娱乐和群体狂欢目的。其次，在互动、开放、自由的社交媒体上，网友也不惮于倾诉、宣泄负面情感，“杠精”“喷子”“阴阳师”大行其道，担当部分负面评价功能的“浅+V+一下”也满足了情感宣泄等表达需求。再次，网络技术为音视频结合的传播方式提供了便利，图像符号传播方式尤其发达。“浅+V+一下”配合表

达者的输出图案，容易加深受众对某一行为的印象和理解，十分契合网络交际的需求。

结语

首先，通过梳理网络热梗“浅尝一下”和流行语“浅+V+一下”和的关系，发现后者继承了前者的语言模因，并在后续的运用中焕发新的生命力。其次，根据邵敬敏框式结构理论，对“浅+V+一下”进行结构分析，明确两个定向的语义和变项的填充。之后，深入分析归纳出的四种语境类型及这一结构的社会表达功能。再次，探究“浅+V+一下”的语用效果。最后，剖析流行语盛行的外部社会动因，包括使用者的社会心理诉求与所处环境赛博空间的催化。

参考文献

- [1] 邵敬敏. 汉语框式结构说略 [J]. 中国语文, 2011(03): 218-227+287.
- [2] 邵敬敏. 关于框式结构研究的理论与方法 [J]. 语文研究, 2015(02): 1-6.
- [3] 相原茂, 沙野. 数量补语“一下” [J]. 汉语学习, 1984(04): 20-31.